

ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

© 2023

Уважаемые читатели!

Ниже публикуется программа курса «Современная политическая экономия», подготовленная учёными МГУ, СПбГУ, Финансового университета при правительстве РФ и СПбГЭУ. Текст программы предваряют комментарии ряда её авторов.

Авторы программы и редакция журнала будут благодарны читателям за критические замечания и комментарии, предложения по доработке программы и использованию в процессе преподавания.

А.В. Бузгалин¹

ПОЧЕМУ, КОМУ И ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ (К РАЗРАБОТКЕ НОВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)^{*2}

Журнал «Вопросы политической экономии» принял решение о разработке программы обновлённого курса политической экономии. Первый этап этой работы, продолжавшейся без малого полгода, к настоящему времени завершён и мы предлагаем вниманию читателей документ, который ещё не в полной мере готов для непосредственного использования в образовательном процессе, но является, на наш взгляд, достаточным основанием для диалога широкого круга политэкономов.

Почему мы решили поставить и в меру сил решить задачу разработки такого курса именно сейчас? Ответ будет многогранен. Прежде всего, следует подчеркнуть, что политическая экономия никогда не устаревала. Но в периоды относительно стабильного функционирования рыночно-капиталистической системы до-

¹ **Бузгалин Александр Владимирович**, доктор экономических наук, профессор, директор Научно-образовательного центра современных марксистских исследований философского факультета, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (buzgalin@mail.ru).

***Цитирование:** Бузгалин А.В. (2023). Почему, кому и для чего нужна политическая экономия (К разработке новой программы по политической экономии для студентов экономических специальностей) // Вопросы политической экономии. № 2 (34). С. 70-74.

DOI: 10.5281/zenodo.7987785 <https://zenodo.org/record/7987785>

УДК: 330.101; **ББК:** У010.

² Статья подготовлена на основе текста Н.Г. Яковлевой и автора данного материала, опубликованного как Введение к 2-х томной книге «Политэкономия-XXI» (М., 2023).

минирование интересов капитала, реализующего в первую очередь именно его интересы государства и подчиненных его логике – логике товарного и денежного фетишизма – других акторов рынка (работников, домохозяйств) делает наиболее актуальным исследование вопросов максимизации стоимостных результатов производства (прибыли, ВВП, дохода семьи), рационального поведения на рынке, спецификации и защиты прав собственности, гарантий контрактов и т.п.

В периоды же глубоких трансформаций ситуация изменяется. Встают во весь рост проблемы противоречий и закономерностей социально-экономического развития, экономических оснований социальных конфликтов и политической борьбы, качественных изменений в технологиях, влияющих на динамику социально-экономических процессов, взаимосвязи экономики, политики и идеологии, трансформации ценностей и т.п. Именно таким становится во всё большей степени наша жизнь последних десятилетий. И именно это обуславливает возросшую актуальность именно политико-экономических знаний и исследований.

Так встает задача реактуализации политико-экономической теории, как наиболее адекватной методологии и теории, которую можно и должно использовать для исследования тех фундаментальных противоречий, которые переживает сегодня человечество и наша страна. Обострение глобальных проблем и геополитических конфликтов (по сути своей являющихся геополитико-экономическими), а также углубление внутренних противоречий позднего капитализма сделало, как никогда, востребованным именно политико-экономический подход к их исследованию.

Причина этого – специфика предмета, метода, содержания политической экономии, концентрация этой науки на глубинных противоречиях, качественных трансформациях экономики, причинах стагнаций, кризисов или, напротив, успехов в развитии, причём причинам лежащим не в сфере субъективных достижений или просчётов политиков и экономистов, а объективных производственных отношениях и лежащих в основе их развития производительных силах, переживающих в настоящее время революционные изменения, связанные с качественным скачком развитии содержания труда (рождение массового креативного труда и «креативного класса») и технологий.

Между тем в науке и образовании эта востребованность политической экономии пока ещё слабо осознана. Политико-экономический подход, наследующий достижения классики XVII – начала XIX веков и, в наибольшей степени, разработки марксистской школы политической экономии, казалось ушедший в конце XX века из пространства теоретико-экономических исследований и экономического образования, в настоящее время возвращается и в университеты, и в исследовательские центры. Причём мы говорим в данном случае не о *economics* – курсе, продолжающем методологию и теорию неоклассики – а о теории, развивающей основные положения классической школы, исследующей объективные общественные отношения, складывающиеся в процессе производства, распределения, обмена и потребления, исходящие из трудовой теории стоимости и т.д.

Продолжающая линию классики политическая экономия сегодня активно присутствует в научно-учебном пространстве многих стран, среди которых лидер экономического развития последних десятилетий Китай, а так же во Вьетнаме, ряде государств Латинской Америки и др. Так, в КНР во всех основных университетах созданы факультеты (институты) марксизма, где политическая экономия явля-

ется одним из основных предметов, она активно преподается на экономических факультетах, служит основой научно-исследовательских работ, причём не только академических. В этой стране издаётся масса политико-экономических журналов, в том числе высокорейтинговый англоязычный журнал *World Review of Political Economy* (Всемирное политико-экономическое обозрение) и др.

В США и Европе, где политическая экономия никогда не исчезала полностью, исследования в рамках этого направления активно развиваются, преподаются курсы политической экономии, издаются весьма престижные журналы, постоянно проходят конференции национальных и международных политико-экономических ассоциаций. Среди последних отметим такие, как *International Initiative for Promoting Political Economy* (Международная инициатива по продвижению политической экономии) и *World Political Economy Association* (Всемирная политэкономическая ассоциация), ежегодные конференции которых собирают от многих сотен до тысяч участников.

В России в постсоветский период политическая экономия была оттеснена на обочину научно-образовательного процесса, однако в последнее десятилетие принесло немалые изменения. В Москве в 2022 году на базе экономического факультета МГУ прошёл уже 6-й международный политэкономический конгресс и готовится 7-й, регулярно выходит имеющий высокий рейтинг журнал «Вопросы политической экономии», в котором опубликованы многочисленные программы читаемых в России и других странах курсов политической экономии, изданы новые учебники и монографии по политической экономии³ и др.

И всё же политическая экономия и в России, и в большинстве стран мира остаётся одним из развивающихся и признанных, но отнюдь не доминирующих направлений. У этого есть глубокие объективные причины, которые обусловлены особенностями политико-экономического взгляда на социально-экономические процессы.

Особенностью политико-экономического подхода является, во-первых, анализ объективных производственных отношений (в их взаимосвязи с производительными силами как материально-технической основы первых и социально-политическими процессами как «надстройки» над экономическим базисом). Вопрос об индивидуальном выборе, принятии решений в условиях меняющейся конъюнктуры рынка, рекомендации по тому, как расширять продажи, минимизировать расходы и увеличивать прибыль политическая экономия непосредственно не даёт.

Она объясняет природу человека в разных социально-экономических системах, в частности, природу homo economicus – экономического человека, являющегося актором рыночных отношений, показывает его объективные интересы (максимизация стоимостного дохода и минимизация издержек, в первую очередь, труда). Она показывает как и почему для индустриальных производительных сил адекватными становятся отношения рынка и капитала, но в то же время политэкономия показывает, что по мере роста обобществления производства и творческого содержания труда эти отношения ограничиваются и подрываются. Более того,

³ Назовем лишь некоторые из них: Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. (2018). Классическая политическая экономия: марксистская версия. М.: УРСС; Глазьев С.Ю. (2019). Управление развитием экономики: курс лекций. М.: Факультет государственного управления МГУ; Максимцев И.А., Миропольский Д.Ю., Тарасевич Л.С. (ред.) (2016). Евразийская политическая экономия: Учебник. СПб: Изд-во СПб-ГЭУ; Рязанов В.Т. (2019). Современная политическая экономия. Перспективы неомарксистского синтеза. СПб., Алетейя.

наша наука показывает, с какими объективными противоречиями, в том числе – социально-политическими, сопряжены процессы становления и развития рыночно-капиталистической системы.

Во-вторых, политическая экономия исходит из того, что существующие отношения рынка, наёмного труда и капитала исторически ограничены. На определенной стадии общественного развития они стали господствующими (что заняло почти 500 лет), на определенной стадии (начиная как минимум с Первой мировой войны и Великой депрессии 1929-1933 годов) они начинают, как было отмечено выше, ограничиваться и подрываться, дополняясь переходными пострыночным и посткапиталистическим отношениям. Мы показываем, как и почему возникает общественное регулирование экономики, в частности, структуры производства, качества продукции и ряда цен, экологические и социальные стандарты, общественный сектор, бесплатное для пользователя распределение базовых средств развития в сферах образования и здравоохранения, перераспределение части прибыли и ренты в пользу трудящихся через прогрессивный налог на доходы и наследство и мн. др.

В-третьих, политическая экономия активно связывает те или иные решения в области экономики с социально-экономическими и политическими интересами существующих социальных слоёв и классов. Это касается и решений индивида, который выбирая сферу своей деятельности стоит перед выбором максимизации частного дохода или общественного блага, решений в рамках фирмы или корпорации (в рамках проблем дилеммы прибыль или личные доходы собственников и топ-менеджеров, меры социальной ответственности и т.п.), на уровне национальной экономики (мера социальной, экологической, гуманитарной ориентации экономической политики).

Перечень можно продолжить, но и так понятно, что интересы социально-экономических и политических сил, господствующих в рыночно-капиталистической системе (тех, у кого есть деньги и власть) лежат в иной плоскости. Между тем именно эти силы (капитал и реализующее в первую очередь его интересы государство) в первую очередь предъявляют заказ на научные разработки и специалистов с высококлассным образованием. Но это одна сторона медали. Другая сторона состоит в том, что формируемый атмосферой рыночного и денежного фетишизма член капиталистического общества со своей стороны так же предъявляет заказ в первую очередь на рекомендации, позволяющие ему как можно более эффективно покупать (будь то средства существования или предметы роскоши) и продавать (свою рабочую силу и продукцию своей фирмы).

В этих условиях политическая экономия оказывается востребована только той частью общества, которая стремится уйти от власти рынка, денег, капитала, обрести реальную свободу – свободу познавать и изменять этот мир в соответствии с критериями общественного прогресса (кстати, привнесение категории «прогресс» в экономическую науку – это то же один из отличительных признаков политической экономии). Этот тип человека – человека, являющегося субъектом ассоциированного социального творчества – то же объективно генерируется в силу своих внутренних противоречий капитализмом, но генерируется как субъект своей гибели. Этим субъектом – актором, содействующим переходу от капитализма к новому обществу – становится ориентированный на приоритет общественных интересов активист рабочего движения; участник профсоюзного, экологического или ино-

го социального движения; борющийся против коммерциализации образования, здравоохранения, науки работник общественного сектора; ищущий знания о законах исторического развития общества (а не только о путях максимизации будущего дохода) студент, учёный, преподаватель. Ими политическая экономия востребована. В первую очередь на таких людей ориентирована разработанная нами программа.

Впрочем, стратегически и критически мыслящему бизнесмену и менеджеру политическая экономия так же весьма показана, ибо «кто предупреждён, тот вооружён»: политэкономы показывают, как и к чему могут вести и ведут противоречия существующей социально-экономической системы (от ставших вновь реальностью мировой экономики кризисов перенакопления до войн и глобальных катаклизмов) и как эти противоречия разрешать, в том числе, методами реформ. Поэтому неслучайно в периоды кризисов резко возрастает потребность в советниках и консультантах, статьях и книгах политэкономов – тех, кто в «тучные» времена отодвигался в тень...

Предлагаемая вниманию читателю программа стала результатом диалогов ведущих ученых-политэкономов Москвы и Санкт-Петербурга – Д.Ю. Миропольского, А.А. Пороховского, А.Ю. Протасова, С.А. Толкачёва и автора этого текста. Мы искали и в меру сил нашли пути соединения различных авторских подходов и акцентов, приложив результат не столько компромисса, сколько именно диалога. Эта программа интегрирует, с одной стороны, современный уровень марксистской экономической теории, существенно продвинувшейся по сравнению с классическими работами XIX-XX веков (прежде всего, «Капиталом» К. Маркса) и, с другой стороны, достижения других направлений гетеродоксальной экономической теории XXI века (классического институционализма, эволюционной политической экономики и др.). При этом программа отнюдь не игнорирует достижения неоклассики, но темы и подходы всё ещё доминирующей еsopotіcs непосредственно в данную программу не входят.